

BAHOLASH FAOLIYATIDA O‘Z-O‘ZINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINING O‘RNI

Aktamov B.M.

TDIU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931046>

Annotatsiya: Tezisdagi mamlakatda baholash faoliyatida o‘z-o‘zini tartibga solishning ahamiyati va o‘z-o‘zini tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirish masalalarini ochib berishga harakat qilindi. Bundan tashqari mamlakatda baholash faoliyatida o‘z-o‘zini tartibga solishga oid xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: baholash faoliyati, o‘z-o‘zini tartibga solish, modernizatsiya, raqamlashtirish, malaka oshirish, yashil sanoat.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar jarayonida bozor munosabatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi mexanizmlarni shakllantirish va takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu kontekstda baholash xizmatlari bozori muhim o‘rin tutadi.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida baholash xizmatlari bozorini rivojlantirish va uning regulyativ asoslarini belgilash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Jahon amaliyotida baholash xizmatlari bozori faoliyatini tartibga solishning asosiy maqsadi — raqobat muhitini saqlash va baholash xizmatlari sifatini ta‘minlashdan iborat. Turli mamlakatlarda bu maqsadga erishish usullari farq qilsa-da, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda o‘z-o‘zini tartibga solish mexanizmlari keng qo‘llanilmoqda.

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida baholash xizmatlari bozori faoliyatini tartibga solish professional baholovchi tashkilotlar tomonidan o‘z-o‘zini tartibga solish orqali yoki davlat nazorati ostida amalga oshirilishi mumkin. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda o‘z-o‘zini tartibga solish mexanizmi keng qo‘llanilsa, rivojlanayotgan yoki o‘tish davridagi iqtisodiyotlarda davlat nazorati ustunlik qiladi.

Baholash xizmatlari bozorini rivojlantirishda o‘z-o‘zini tartibga solish institutining xalqaro tajriba asosida takomillashtirilishi dunyo olimlari va iqtisodchilari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda ma‘lumotlar to‘plash, tahlil qilish, sintezlash va mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalaniladi.

Baholash xizmatlari bozori faoliyatini tartibga solish jarayoni baholovchilar xizmatlarining belgilangan mezonlarga javob berishini ta‘minlash va ularning sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va tartiblarni o‘z ichiga oladi.

O‘z-o‘zini tartibga solish tashkiloti ixtiyoriy yoki majburiy ishtirok etadigan subyektlar tomonidan tashkil etilishi mumkin. Ixtiyoriy ishtirok asosida faoliyat yuritadigan tashkilotlar odatda o‘z a‘zolarining ehtiyojlari va bozor talablariga javob berish maqsadida mustaqil qoidalar va standartlar ishlab chiqadi hamda ularni amaliyotga tatbiq etadi. Shu bilan birga, majburiy ishtirok asosida joriy etilgan o‘z-o‘zini tartibga solish mexanizmi davlatning tegishli funksiyalarini qisqartirish yoki ularni ichki tartibga solish darajasiga o‘tkazish bilan bog‘liqdir. Bu jarayon davlat va nodavlat institutlarining o‘zaro hamkorligi orqali amalga oshadi va tartibga solishning samarali mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda baholash faoliyati samarali o‘z-o‘zini tartibga solish tizimini talab qiladi. Bu tizim nafaqat baholash xizmatlarining sifatini oshirish, balki bozorning shaffofligi va ishonchliligini ta‘minlash, professional standartlar va etik me‘yorlarni mustahkamlash hamda iqtisodiy munosabatlarda barqarorlikni yaratishga xizmat qiladi. Shu tarzda, o‘z-o‘zini tartibga solish institutining joriy etilishi baholash xizmatlari bozorining barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim strategik vosita sifatida qaraladi.

Baholash xizmatlari bozori faoliyati standartlari va amaliyotini takomillashtirishda dunyodagi etakchi xorijiy tashkilotlar o‘z tajribasidan kelib chiqib, standartlarni doimiy ravishda takomillashtirib boradilar. 1-jadvalda baholovchi tashkilotlarning o‘z-o‘zini tartibga soluvchi xalqaro tashkilotlari ro‘yxati keltirilgan bo‘lib, ularning asosiy maqsadi butun dunyo bo‘yicha baholash faoliyati standartlari va amaliyotini takomillashtirishdan iboratdir.

1-jadval

Baholovchi tashkilotlarning o‘z-o‘zini tartibga soluvchi xalqaro tashkilotlar ro‘yxati¹

T/r	Mamlakat	Tashkilot nomi	Sayti
1.	Xalqaro	International Valuation Standards Council	https://www.ivsc.org
2.	Xalqaro	TEGoVA: The European Group of Valuers' Associations	www.tegova.org
3.	Xalqaro	World Association of Valuation Organizations	http://www.wavoglobal.org/

Xorijiy baholash faoliyatining o‘z-o‘zini tartibga solish reytingi (kamayish tartibida):

1. Kasb-hunar ta‘limi va baholovchilar malakasini oshirish – 90%
2. Baholash faoliyati standartlarini ishlab chiqish va takomillashtirish – 85%
3. Malaka imtihonlarini o‘tkazish va baholovchilarni attestasiyadan o‘tkazish – 80%
4. Tadqiqot mavzularida nashriyot faoliyati (shu jumladan elektron byulletenlar va o‘quv adabiyoti) – 80%
5. Makroiqtisodiy tendensiyalar, milliy iqtisodiyot tarmoqlari va baholash ob'ektlari bozorlarini o‘rganish – 75%
6. Baholash faoliyati amaliyotini tartibga solish – 45%
7. Ishga joylashishda baholovchilarga yordam berish va tegishli malakali baholovchilarni topishda mijozlarga ko‘maklashish – 40%
8. Baholovchilarning malakasini aniqlash darajasi – 32%
9. Da‘volarni ko‘rib chiqish va o‘z-o‘zini tartibga solish a‘zolariga huquqiy yordam ko‘rsatish – 30%
10. Xarajatlarni baholash xizmatlari mijozlariga yetkazilgan zararni qoplash – 5%.

Mamlakatimizda baholash xizmatlari bozori faoliyati yaqin tarixda muhim o‘zgarishlarni boshdan kechirdi. Ushbu faoliyat turi mustaqil tarzda amalga oshirilsa-da, u to‘liq davlat tomonidan tartibga solinadi.

Baholash xizmatlari bozori faoliyatini o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tashkiloti baholash faoliyatini tartibga solish va monitoring qilish maqsadida tashkil etiladi. A‘zolik shartlari asosida baholovchilar ushbu tashkilotning yagona davlat reestriga kiritiladi va notijorat tashkilot sifatida tan olinadi.

¹ www.appraiser.ru sayti ma‘lumotlari asosida tayyorlandi

Mamlakatimizda baholash xizmatlari bozorini rivojlantirishda o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tashkilotlar quyidagi yo‘nalishlarda faoliyatini birlashtirishi tavsiya etiladi:

Baholash bo‘yicha yagona standartlar va uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish;

Baholash faoliyatini axborot bilan ta‘minlash;

Baholovchilarni sertifikatlashni amalga oshirish;

Kasbiy etika, ekspertiza o‘tkazish va bozor uchun yagona qarorlarni talab qiladigan boshqa masalalarni tartibga solish.

Hozirgi vaqtda mulkni baholash xizmatlari sifatini yanada oshirish, shuningdek, buyurtmachilarga baholovchining o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaganligi sababli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan zararni qoplash kafolatlarini ta‘minlash zarurati mavjud. Ushbu muammoni hal etish doirasida O‘zbekistonda baholash xizmatlari bozori faoliyatini o‘z-o‘zini tartibga solishni rivojlantirish va baholovchilarning kasbiy faoliyati xavfini sug‘urtalash bo‘yicha xorijiy tajribani umumlashtirish asosida bir qator tavsiyalar ishlab chiqish lozim. Jumladan:

1. Mamlakatimizda “Baholash faoliyatini o‘z-o‘zini tartibga solish” bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy hujjat ishlab chiqish zarur. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, deyarli barcha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu soha bo‘yicha mustahkam meyoriy-huquqiy baza shakllangan.

2. Xorijiy amaliyotdan kelib chiqib, xalqaro baholovchi tashkilotlarga a‘zo bo‘lish va ular tomonidan ishlab chiqilgan standart hamda mezonlar asosida soha faoliyatini rivojlantirish.

3. O‘z-o‘zini tartibga solishning mezonlarini aniqlash va ro‘yhatini tuzish.

4. “Elektron hukumat” dasturini amalga oshirish doirasida baholovchilarning baholash uchun foydalaniladigan ma'lumotlarga kirish mexanizmi va qoidalarini ishlab chiqish.

5. Baholash xizmatlari bozori faoliyatida tanlangan ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish mexanizmini, shuningdek uning uslubiy tavsiyalarini ishlab chiqish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari. <https://stat.uz/uz>
3. www.appraiser.ru